

**ВЛИЯНИЕ ВНЕСЕНИЯ ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА НА СВОЙСТВА ПОЧВ,
УРОЖАЙНОСТЬ СОИ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
EFFECT OF ANIMAL BY-PRODUCTS ON SOIL
PROPERTIES AND SOY AND SUGAR BEET CROPS**

¹Е.А. Заздравных, ¹В.В. Бредихин, ²Р.М. Хижняк
¹E.A. Zazdravnykh, ¹V.V. Bredikhin, ²R.M. Khizhnyak

¹ООО «Русагро-Инвест»

²Белгородский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба»

¹Rusagro-Invest LLC

²Belgorod branch of the FSBI «RosAgrokhim service»

¹E-mail: ea.zazdravnykh@rainvest.ru

²E-mail: belgorod31@rosah.ru

Аннотация. Исследование направлено на определение влияния различных доз ППЖ на продуктивность сои и сахарной свеклы, а также на изменение агрохимических показателей почвы. Экспериментально подтверждено, что внесение повышенных доз ППЖ не приводит к ухудшению агроэкологического состояния почв. Максимальная урожайность сахарной свеклы зафиксирована при дозе 500 кг N/га, сои — при 400 кг N/га. Однако, экономически оптимальной считаем дозу 240 кг д.в./га (урожайность 31,7 ц/га).

Abstract: The study aims to determine the effect of different doses of PPG on the productivity of soybeans and sugar beets, as well as on changes in soil agrochemical parameters. The study has experimentally confirmed that the application of higher doses of PPG does not lead to a deterioration in the agroecological state of the soil. The maximum yield of sugar beets was achieved at a dose of 500 kg N/ha, while the maximum yield of soybeans was achieved at a dose of 400 kg N/ha. However, we consider the dose of 240 kg N/ha to be economically optimal (yielding 31.7 centners per hectare).

Ключевые слова: побочные продукты животноводства, урожайность, азот, тяжелые металлы, предельно допустимая концентрация (ПДК)

Keywords: by-products of animal husbandry, yield, nitrogen, heavy metals, maximum permissible concentration (MPC).

Побочные продукты животноводства (ППЖ) играют важную роль в современном земледелии, способствуя улучшению плодородия почв и поддержанию бездефицитного баланса питательных веществ [1-3]. В отличие от минеральных удобрений, которые быстро усваиваются, но могут приводить к повышению кислотности, органика действует комплексно, улучшая агрохимические, физические и биологические

свойства почвы. Однако при не контролируемом применении ППЖ происходит миграция биогенных веществ с поверхностным и внутрипочвенным стоком, загрязнение грунтовых и поверхностных природных вод, эмиссия парниковых газов из почвы, химическое и биологическое загрязнение продукции растениеводства [4-9]. Российским законодательством установлены требования к качеству органических удобрений (ГОСТ 33830-2016). Для нормирования содержания некоторых элементов разработаны уровни предельно допустимой концентрации (ПДК) подвижных и валовых форм и уровни ориентировочно допустимой концентрации (ОДК) для валовых форм [7-9]. Кроме того, для содержания в почве подвижных форм некоторых микроэлементов разработаны группировки по степени обеспеченности [10].

В ГОСТ 33830-2016 представлены рекомендуемые дозы внесения различных органических удобрений в зависимости от особенностей сельскохозяйственных культур. Однако эти рекомендуемые дозы не учитывают потенциально возможную урожайность сельскохозяйственных культур, которая сильно отличается в зависимости от регионов России и агротехники, используемой конкретными хозяйствами.

Цель исследований - изучить влияние возрастающих доз побочной продукции животноводства на урожайность сои и сахарной свеклы и почвенные свойства.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для изучения влияния применения ППЖ на урожайность сои и сахарной свеклы и почвенные свойства был заложен кратковременный полевой опыт на черноземе типичном тяжелосуглинистом на лёссовидном суглинке Шебекинского городского округа Белгородской области. Исследования проводились на пахотных почвах ООО «Русагро-Инвест». Предшественником изучаемых культур являлась озимая пшеница. Схема опыта включала 7 вариантов в трех повторностях (табл. 1). Посевная площадь опытной делянки – 1600 м². В качестве испытуемого удобрения применяли побочный продукт животноводства на основе навоза свиней без разделения на фракции. ППЖ вносили в октябре 2024 года. Агротехника в опыте – общепринятая для Белгородской области. Образцы почвы отбирались – до внесения ППЖ в октябре 2024 года и после их внесения в марте 2025 года. Погодные условия за период исследований характеризовались преобладанием повышенного температурного режима с превышением климатической нормы на 0,6 градуса и неравномерным распределением осадков по времени (92% от нормы).

Таблица 1. Доза внесения азота с ППЖ, кг N/га

Вариант	сахарная свекла	соя
1 - контроль (без ППЖ)	0	0
2 - внесение ППЖ	100	80
3 - внесение ППЖ	200	160
4 - внесение ППЖ	300	240
5 - внесение ППЖ	400	320
6 - внесение ППЖ	500	400
7 - внесение ППЖ	600	480

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В опыте с соей содержание азота аммония в слое 0-25 см почвы в контрольном варианте без удобрений составило 1,9 мг/кг, в варианте с максимальной дозой 480 кг N/га – 2,4 мг/кг. В слое 25-50 см значение данного показателя составило 1,7 мг/кг и 2,2 мг/кг соответственно. Содержание азота нитратов в слое 0-25 см в контрольном варианте без удобрений составило 3,6 мг/кг, в варианте с максимальной дозой 480 кг N/га – 6,1 мг/кг. В слое 25-50 см значение данного показателя составило 4,5 мг/кг и 10,1 мг/кг соответственно. Содержание подвижных форм калия возросло с 146 мг/кг до 186 мг/кг соответственно. Содержание подвижных соединений серы увеличилось с 1,63 мг/кг на контрольном варианте до 2,17 мг/кг на варианте с максимальной дозой, цинка – с 0,29 мг/кг до 0,80 мг/кг, марганца – с 4,83 мг/кг до 5,63 мг/кг соответственно. Содержание подвижных соединений меди, кобальта и обменного натрия осталось на прежнем уровне.

В опыте с сахарной свеклой содержание азота нитратов в слое 0-25 см в контрольном варианте без удобрений составило 3,8 мг/кг, в варианте с максимальной дозой 480 кг N/га – 4,8 мг/кг. В слое 25-50 см значение данного показателя составило 5,6 мг/кг и 11,8 мг/кг соответственно. Содержание подвижных форм фосфора увеличилось с 58 мг/кг (контроль) до 76 мг/кг (максимальная доза ППЖ), но статистически значимой зависимости от дозы ППЖ зафиксировано не было. С увеличением дозы ППЖ от варианта 1 (контроль) к варианту 6 содержание подвижного калия последовательно растёт. Разница между контролем (123 мг/кг) и вариантом 6 (182 мг/кг) составляет 59 мг/кг. Прослеживается тенденция к увеличению содержания подвижной серы с ростом дозы ППЖ. Содержание подвижных соединений цинка увеличилось с 0,19 мг/кг на контрольном варианте до 0,53 мг/кг на варианте с максимальной дозой, марганца – с 4,13 мг/кг до 5,87 мг/кг соответственно.

Содержание подвижных соединений меди, кобальта и обменного натрия осталось на прежнем уровне.

Статистически значимых различий в содержании подвижных форм свинца и кадмия в почве опытов после внесения ППЖ не установлено. Содержание подвижных соединений свинца в почве существенно ниже ПДК.

Результаты микробиологического анализа почв в опытах после внесения ППЖ показали, что санитарно-показательные микроорганизмы (такие как бактерии группы кишечной палочки – БГКП, энтерококки, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, и яйца гельминтов) во всех вариантах опыта соответствуют нормативам для категории «чистая почва» по степени эпидемической опасности согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Статистически достоверного изменения показателей биологической активности почвы (ОМЧ, актиномицетов, аммонифицирующих бактерий, автохтонной микрофлоры) по вариантам опыта не зафиксировано.

Рисунок 1. Полиномиальная аппроксимация зависимости урожайности сои от внесенной дозы азота с ППЖ

Представленные данные показывают зависимость урожайности сои от количества внесенного азота с ППЖ. В условиях вегетации

2025 года внесение азота в количестве 240 кг/га, является оптимальным решением при условии соблюдения всех рекомендаций по выращиванию сои.

Наибольшая средняя урожайность сахарной свеклы (734 ц/га) достигается в вариантах при внесении 500 кг N/га, тогда как наименьшая наблюдается в контрольном варианте (528 ц/га).

Рисунок 2. Полиномиальная аппроксимация зависимости урожайности сахарной свёклы от внесенной дозы азота с ППЖ

Таким образом, применение высоких доз навозных стоков не оказало негативного влияния на агроэкологическое состояние почв. В условиях 2025 года максимальная урожайность сахарной свеклы (734 ц/га) достигалась при внесении 500 кг N/га, сои (32,9 ц/га) - 400 кг N/га, однако, на основании анализа кривой отклика урожайности сои на уровень азотного питания, агрономически и экономически оптимальной считаем дозу 240 кг д.в./га (31,7 ц/га), поскольку прирост урожайности при увеличении азотных удобрений сверх этого уровня оказался статистически незначимым. Для оценки долгосрочного эффекта от применения ППЖ и стабильности результатов программа экспериментов будет продолжена в 2026 году.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лукин С. В., Жуйков Д. В. Мониторинг содержания серы в почвах, растениях и органических удобрениях / С. В. Лукин, Д. В. Жуйков // Земледелие. – 2019. – № 2. – С. 10-12.
2. Лукин С. В. Агроэкологическое состояние почв Центрально-Чернозем-

ного района. – Белгород: «КОНСТАНТА», 2023. – 372 с.

3. Суринов А. В., Четверикова Н. С. Мониторинг агроэкологических характеристик пахотных почв лесостепной зоны ЦЧР России / А. В. Суринов, Н. С. Четверикова // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2024. - № 4 (400). - С. 379-383

4. Экология применения органических удобрений / В. Г. Сычев, О. А. Соколов, А. А. Завалин, Н. Я. Шмырева. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. – 2017. – 336 с.

5. Шалавина Е. В., Васильев Э. В. Экологические проблемы отрасли свиноводства в России / Е. В. Шалавина, Э. В. Васильев // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. – 2017. – № 92. – С. 166-175.

6. Кирейчева Л. В., Ткачева Т. Н. Воздействие орошаемого свиноводческими стоками массива на поверхностные, грунтовые и подземные воды прилегающей территории / Л. В. Кирейчева, Т. Н. Ткачева // Мелиорация и гидротехника. – 2023. – Т. 13, № 4. – С. 62-78.

7. Кирейчева Л. В., Ткачева Т. Н. Влияние длительного орошения свиноводческими стоками на загрязнение почвы медью, цинком, свинцом и кадмием / Л. В. Кирейчева, Т. Н. Ткачева // Мелиорация. – 2024. – № 1(107). – С. 65-73.

8. Санитарные правила и Нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. Официальный сайт: <http://publication.pravo.gov.ru>.

9. Lukin S. V. Assessment of the Content of Arsenic and Mercury in the Agroecosystems of the Central Chernozem Region of Russia / S. V. Lukin // Doklady Earth Sciences. – 2023. – Vol. 513, No. 2. – P. 1411-1416.

10. Surinov A.V. Agro-ecological assessment of the condition of arable soils of the CCR / IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, International Scientific and Practical Conference: Food and Environmental Security in Modern Geopolitical Conditions: Problems and Solutions (EPFS-2023) (21.02.2023-22.02.2023). Kostanay, Kazakhstan, 2023. V. 1206. P. 012011.